

تعيين أقل مقدار المهر عند الحنفية بعد نقص سعر الدراهم الفضية: دراسة فقهية

تحليلية للمجتمع الباكستاني

**DETERMINING THE LOWEST AMOUNT OF DOWRY ACCORDING TO THE
ḤANFĪ SCHOOL OF THOUGHTS AFTER THE DECREASE IN THE PRICE OF
SILVER DIRHAMS: AN ANALYTICAL AND JURISPRUDENTIAL STUDY OF
PAKISTANI SOCIETY**

* Israr Khan

** Dr. Zia Ur Rahman

ABSTRACT

The lowest amount of the dowry is estimated with the price of ten silver's dirhams or its value according to Ḥanfī School of thoughts. As for this paper, it discusses that the obscene change has occurred in silver dirhamas's price until its price decreased approximately 138.47% (7.43 times) in relation to the value of sheep or 201.97% (9.38 times) in relation to the price of gold. After occurring this huge changes, the current price of these ten dirhamas will not be sufficient in place of ten dirhams. So this paper is about to find out the alternative price for these dirhams in the current era. Finally, it concludes that the minimum amount of dowry will be determined with the price of 4.374 grams of gold or with the price of two goats according to ḥanfī school of thought in the current era.

Keywords: *Nikāḥ, Dowry, Ten dirhams, Ḥanfī School of thought.*

المستخلص

إن أقل مقدار المهر يقدر بسعر عشرة دراهم أو قيمتها عند الحنفية، أما هذه الورقة فهي تذكر بأن التغير الفحش قد وقع في سعرها؛ حتى نقص سعرها تقريبا ١٣٨.٤٧٪ (٧.٤٣ أضعافاً) بالنسبة إلى قيمة الشياه، أو ٢٠١.٩٧٪ (٩.٣٨ أضعافاً) بالنسبة إلى سعر الذهب في زمننا الحالي بالنسبة إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم، ثم تبين بأن قيمة عشرة دراهم فضية ما بقيت كافية في تعيين أقل مقدارها بما في عصرنا الحالي. أخيراً، أما تحدد أقل مقدار المهر بقيمة دينار (يعني ٤.٣٧٤ جرام) من الذهب أو بقيمة الشاتين عند الحنفية؛ بناء على أن قيمة دينار واحد أو قيمة الشاتين كانت متساوية بقيمة عشرة دراهم فضية في الماضي.

الكلمات المفتاحية: النكاح، المهر، الصداق، النحلة، الفريضة، الأجر، عشرة درهم، الحنفية.

* Ph.D. Scholar (Islamic Law & Jurisprudence), Faculty Shari'ah & Law, International Islamic University, Islamabad.

** Assistant Professor, Dawah Academy, International Islamic University, Islamabad.

المدخل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد! فإن المهر لازم على الزوج للزوجة في مقابل منافع البضع، كما قال الله تبارك وتعالى:

"أَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ"^١

فلذلك على المسلم أن يعطيها المهر في مقابل منافع بضعها، ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء في تحديد أقل مقداره، مثلاً أن الحنفية قدروا أقل مقداره بعشرة دراهم فضية أو قيمتها استدلالاً بـ "لا مهر أقل من عشرة دراهم"^٢، وكذلك بناء على نصاب السرقة، وهي عشرة دراهم فضية أو قيمتها عندهم^٣، أما المالكية فإنهم حددوا أقل مقداره بثلاثة دراهم فضية بناء على أن نصاب السرقة ثلاثة دراهم فضية أو قيمتها عندهم^٤، أما الشافعية والحنبلية فإنهم لم يحددوا أقل مقداره بل أنهم ذكروا أن كل ما يجوز أن يكون ثمناً أو مبيعاً يجوز أن يكون مهراً، قل أو أكثر، ثم كما نعرف أن المذهب المتداول في وطننا باكستان وهو المذهب الحنفي، لذلك أهل الباكستانيين يقدرون أقل مقداره بقيمة وزن عشرة دراهم فضية حسب العملة الباكستانية بعد ترك الناس المعاملة بعملة فضية في عصرنا الحاضر حتى أن حفلة الزواج عندما تعقد في وطننا باكستان وتأتي مرحلة كتابة تسجيل المهر، فإنهم يسجلون أقل مقداره بـ ٢٠٠٠ روبيات (عملة باكستانية) فقط بناء على أن هذه ٢٠٠٠ روبيات سعر وزن عشرة الدراهم الفضية التي كانت تروج في الزمن الماضي، ويسمونه مهراً شرعياً، الآن يبقى السؤال، وهو مثلاً: هل أن هذه ٢٠٠٠ روبيات كاف في تعيين أقل مقدار المهر عند الحنفية بعد نقص سعر الدراهم الفضية حسب العملة الباكستانية في عصرنا الحاضر أم لا؟ بناء على أن سعر عشرة الدراهم الفضية قد نقص تقريباً ٧.٤٣ أضعافاً (١٣٨.٤٧٪) أو ٩.٣٨ أضعافاً (٢٠١.٩٧٪) في عصرنا الحاضر (كما سيأتي عليه الكلام في هذه الورقة)^٥، ثم كذلك عندنا السؤال الآخر، وهو بأي شيء سنحدد أقل مقداره في وطننا باكستان بعد نقص سعر الدراهم الفضية؟ الآن عندما نبحث عن أجابة هذه الأسئلة في البحوث والرسائل العلمية فنجد أن الفقهاء القدامى والمعاصرين لم يذكروا حكم هذه القضية، ولكن على رغم ذلك أنهم تكلموا حول اختلاف الفقهاء في تحديد أقل مقدار المهر، وهو مثلاً كما يلي:

المغني لابن قدامة، أن المؤلف قد ذكر اختلاف الفقهاء في أقل مقدار المهر، وبين ترجيح مذهبه فيه بعد ذكر أدلة الفقهاء في هذه المسألة، وكذلك ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه: **الفقه الإسلامي وأدلته** آراء الفقهاء مع أدلتهم في حد الأدنى للمهر، ثم كذلك هناك البحث الآخر، وهو: **الصدقات في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة في المذاهب الأربعة** للباحث قاسم بن محمد بن قاسم لنيل درجة الماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه، ٥١٤٠١هـ، أنه تكلم في هذه الرسالة حول آراء الفقهاء في تحديد أقل مقدار المهر مع أدلتهم ووصل إلى أن أقل مقدار المهر غير محدد، يعني: أن بحثه يذكر آراء الفقهاء حول تحديد أقل مقدار وعدم تحديده، وكذلك هناك البحث الآخر وهو: **المهر في الإسلام: دراسة لغوية قرآنية** للباحث معمر مختار من الجامعة الإسلامية مكاسر إندونيسيا والباحث عبد الغفار من الجامعة الإسلامية كنداري إندونيسيا، أهما ذكرا مذاهب الفقهاء حول تحديد أقل مقدار المهر، في الجملة أن هذه البحوث والرسائل العملية خالية عن إجابة هذه الأسئلة

المطروحة، أما هذه الورقة العلمية فهي مبنية على البحث عن إجابة هذه الأسئلة المطروحة، ثم هذا البحث يختص بالفقه الحنفي خاصة وعند بقية المذاهب الفقهية بشكل عام بحيث يمكن لهم أن يستخرجوا سعر الدراهم الفضية التي كانت تروج في الماضي بالعملة المتداولة بناء على الأصل الذي تذكره هذه الورقة، وكذلك أنه يختص للمجتمع الباكستاني بشكل خاص، ثم لجميع العالم بشكل عام حيث تتمكن الاستفادة منه للشخص الذي حدث له نفس المشكلة في أي جزء من العالم.

أما منهجي في هذه الورقة فهو أي ذكرت تعريف المهر ومشروعيته أولاً، ثم ذكرت أوزان الدراهم الفضية بالنسبة إلى أوزان الماضي والحاضر، وتوصلت إلى أن وزن عشرة دراهم فضية وهو ٣٠.٦١٨ جرام، ثم بحثت عن قيمة عشرة دراهم فضية بالنسبة إلى الماضي والماضي وتوصلت إلى أنها كانت متساوية بدينار واحد أو بقيمة الشاتين في الماضي، ثم ذكرت أن قيمتها الحالية نقصت بالنسبة إلى الذهب تقريبا ٢٠١٩٧.٨٢ روبيات أو ٢٠١.٩٧٪ أو ٩.٣٨ أضعافاً وبالنسبة إلى الشاتين تقريبا ١٣٨٤٧.٥٦ روبيات أو ١٣٨.٤٧٪ أو ٧.٤٣ أضعافاً، بعد ذلك حددت أقل مقدار المهر حسب الفقه الحنفي بقيمة ٤.٣٧٤ جرام من الذهب أو بقيمة الشاتين في عصرنا الحاضر، وفي الأخير ذكرت أن إتياء المهر إلى المرأة يصح أن يدفع المهر للزوجة في صورة الذهب والملابس وغيرها من الأشياء التي تعدّ مالاً. قبل البحث عن أقل مقدار المهر للمجتمع الباكستاني حسب الفقه الحنفي بعد هبوط سعر الدراهم الفضية ينبغي لنا أن نعرف الأشياء الأساسية حول هذا الموضوع، لذلك نبدأ هذه الورقة العلمية بمفهوم المهر لغة واصطلاحاً، وهو كما يلي:

المطلب الأول: تعريف المهر أو الصداق لغة واصطلاحاً

تعريف المهر لغة: إن المراد بالمهر في اللغة وهو الصداق، ثم يأتي جمعه المهور، وفي حديث أم حبيبة -رضي الله تعالى عنها- أمهرها النجاشي من عنده ساق لها مهرها وهو الصداق...، وقال بعضهم: مهرتها أي أعطيتها مهرًا، في الجملة أن المهر وهو الصداق للمرأة.

تعريف المهر اصطلاحاً

إن الفقهاء ذكروا عدة تعريفات للمهر، وهي كما تلي:

أولاً: عند الحنفية: إن المراد بالمهر في الاصطلاح وهو المال الذي تأخذه المرأة بدل منافع البضع في عقد النكاح^١، وكذلك أنهم ذكروا: المهر وهو "اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطاء"^٩.

ثانياً: عند المالكية: "هو اسم للمال الواجب للمرأة على الزوج بالنكاح أو الوطاء الحلال"^{١٠}.

ثالثاً: عند الشافعية: "هو العوض المستحق في عقد النكاح"^{١١}، وكذلك أنهم ذكروا أنه اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطاء^{١٢}.

رابعاً: عند الحنابلة: هو العوض المسمى في عقد النكاح ونحوه أو بعده^{١٣}.

خلاصة ما ذكرنا أن المهر وهو المال الذي تأخذه المرأة مقابل منافع البضع في عقد النكاح أو تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطاء بشبهة.

المطلب الثاني: مشروعية المهر في الفقه الإسلامي

كما عرفنا مفهوم المهر لغة واصطلاحاً، الآن ننتقل إلى مشروعية في الفقه الإسلامي، وهو كما يلي:

أولاً: مشروعيته من القرآن

إن مشروعية المهر قد ثبت من القرآن الكريم، كما تدلّ عليه هذه الآية:

"أَحِلُّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ... فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً..."^{١٤}

معناه: "أن تطلبوا النساء بطريق شرعي، فتدفعوا لهن المهور"^{١٥}، وكذلك قال الله تعالى:

"قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ"^{١٦}

"أي: ما أوجبنا على المؤمنين، وهو ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينه وولي"^{١٧}، في الجملة أن الله تبارك وتعالى قد أباح للرجل منفعة بضع المرأة في مقابل المال، وهذا الدليل على مشروعيته.

ثانياً: مشروعيته من السنة

إن مشروعية المهر قد ثبت من السنة، كما يدلّ هذا الحديث الآتي على ثبوته: "أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة، قال: وما أصدقت؟ قال: وزن نواة من ذهب"^{١٨}، أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفسر من عبد الرحمن بن عوف حول دفع المهر لها، وهذا الاستفسار يدل على أنه من أمور الشرعية الإسلامية.

ثالثاً: مشروعيته من الإجماع

ورد الإجماع على ثبوت المهر، كما ذكره القرطبي في تفسير الآية التالية:

"آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"^{١٩}

"أنها تدلّ على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه"^{٢٠}، وكذلك ذكره الماوردي قائلاً: "واجتمعت الأمم على أن صداق الزوجات مستحق"^{٢١}، وكذلك ذكره ابن قدامة: "أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح"^{٢٢}، في الجملة أن المهر مشروع في الفقه الإسلامي للزوجة في عقد النكاح.

المطلب الثالث: مقدار الدراهم الفضية بأوزان الزميين (الماضي و الحال)

إن مقدار الدراهم الفضية كانت مختلفة الأوزان في البداية، ولكن بعد ذلك اتفق الناس في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه - أو في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - على وزن السبعة^{٢٣}، الآن عندما نبحث عن أوزانها الحالية بالجرام، فنجد أن وزن مائتي درهم فضية وهو ٦١٢.٣٦ جرام^{٢٤}، وإن كان هناك الاختلاف بين الفقهاء في أوزانها بالجرام، ولكن هذا هو المختار في وطننا باكستان مثلاً: كما صرحه الشيخ المفتي الأعظم منيب الرحمن: "أگرامال متفرق ہوں تو پھر چاندی کا نصاب معتبر ہوگا۔ یعنی... ٦١٢.٣٦ گرام چاندی"^{٢٥}.

الترجمة: (ولو كان الأموال متفرقة فحينئذ يُعتبر نصاب الفضة أي ... قمية ٦١٢.٣٦ جرام من الفضة)، في الجملة أن وزن مائتي درهم فضية حسب الأوزان المعاصرة هو ٦١٢.٣٦ جرام، الآن نريد أن نستخرج وزن درهم فضية واحدة بالجرام، وهذا سيحصل لنا بتقسيم ٦١٢.٣٦ جرام على ٢٠٠؛ لأن هذا وزن مائتي درهم، أي:

$$30.618 = 200 \div 612.36$$

يعني أن وزن الدرهم الواحد بالجرام وهو (٣٠.٦١٨ جرام)، الآن نحن نريد أن نستخرج وزن عشرة دراهم فضية؛ لأن أقل مقدار المهر عند الحنفية عشرة دراهم فضية، وهذا سيحصل لنا إذا ضربنا وزن درهم واحد بعشرة أي:

$$30.618 = 30.618 \times 10$$

في الجملة أن وزن عشرة دراهم فضية وهو ٣٠.٦١٨ جرام، ويمكن لنا أن نفهم أوزان الدراهم الفضية بالاصطلاح القديم والمعاصر بالجدول الآتي:

وزن الدراهم الفضية بالنسبة إلى اصطلاح المعاصر	وزن الدراهم الفضية بالنسبة إلى الاصطلاح القديم
٦١٢.٣٦ جرام	وزن مائتي درهم كان (٢٠٠ × ٧٠ = ١٤٠٠٠ شعيرة) ^{٢٦}
٣٠.٦١٨ جرام	وزن الدرهم الواحد الفضية كان (٧٠ شعيرة)
٣٠.٦١٨ جرام	وزن عشرة دراهم فضية كانت (١٠ × ٧٠ = ٧٠٠ شعيرة)

الجدول الأول

خلاصة ما ذكرنا أن وزن عشرة دراهم فضية في وطننا باكستان وهو ٣٠.٦١٨ جرام بالنسبة إلى اصطلاح المعاصر.

المطلب الرابع: سعر الدراهم الفضية في الزمن الماضي والحال

أولاً: ننتقل إلى معرفة قيمة عشرة الدراهم الفضية في الماضي، وهذا سيتبين لنا بعد التفكير في ربع العشور للأنصبة، وهي كما تلي:

ربع العشور منها	أنصبة الزكاة
شاة واحدة	خمسة إبل ^{٢٧}
شاة واحدة	أربعون شاة ^{٢٨}
خمسة دراهم	مائتا درهم ^{٢٩}
نصف مثقال أو نصف دينار	عشرون مثقال أو عشرون ديناراً ^{٣٠}

الجدول الثالث

الآن عندما نبحث عن ربع عشر نصاب الأغنام وربع عشر نصاب الإبل في الجدول الثالث فيظهر لنا أن ربع عشرهما شاة وشاة^{٣١}، فهذا يدل على أن ربع عشرهما كان متساويا بعضها ببعض في المالية^{٣٢}، وبالتالي عندما نبحث عن ربع

عشر نصاب الدراهم الفضية في الجدول الثالث فيظهر لنا أنها كانت خمسة دراهم فضية، وأما كانت متساوية بربع عشر نصاب الأغنام والإبل، يعني كانت قيمة الأغنام بالدراهم الفضية هكذا:

الشاة الواحدة	←	ب ٥ دراهم فضية
الشاتين	←	ب ١٠ دراهم فضية
ثلاثة شياه	←	ب ١٥ دراهم فضية
عشرين شاة	←	ب ١٠٠ درهم فضية
أربعين شاة	←	ب ٢٠٠ درهم

الجدول الرابع

كما تبين لنا أن ربع العشور للأنصبة الثلاثة المذكورة كانت متساوية في القيمة بعضها ببعض، الآن يثبت لنا أنها كانت متساوية بربع عشر عشرين مثقال من الذهب، يعني كان سعر نصف دينار من الذهب في الماضي هكذا:

نصف مثقال من الذهب ^{٣٣}	←	٥ دراهم فضية
نصف مثقال من الذهب	←	الشاة الواحدة
نصف مثقال من الذهب	←	الشاة الواحدة

الجدول الخامس

في الجملة يظهر لنا من الجدول الخامس أن قيمة الشاة كانت نصف دينار في زمن الماضي، وهذه القيمة تظهر للشاة من الحديث الآتي: "عن عروة هو البارقي - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً، يشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه"^{٣٤}، أي: أن قيمة الشاة كانت نصف دينار في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن سأل سائل، كيف يمكن أن قيمة الشاة كانت نصف دينار، لأن عروة - رضي الله تعالى عنه - قد باعها بدينار كما يظهر في نفس الحديث؟ فجوابها: أن هذا كان بركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له، كما يدل عليه آخر ألفاظ الحديث.

وفضلاً عن ذلك كما عرفنا أن نصف مثقال من الذهب كان يتساوي بخمسة دراهم فضية في المالية، الآن يحصل لنا نفس السعر من الأثر الآتي: "كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالاً، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم"^{٣٥}، يعني: أنه لم يذكر نصف دينار في نصاب الدنانير، بل أنه ذكر في محل نصف دينار خمسة دراهم فضية، يعني جعل عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - خمسة دراهم فضية متساوية بنصف دينار، حصل من هذا الكلام بأن سعر عشر دراهم كان يتساوي بالنسبة إلى الشياه والدنانير هكذا:

كان سعر عشرة دراهم (٣٠.٦١٨ جرام) يتساوي	←	بالشاتين
---	---	----------

بمئثال من الذهب (٤.٣٧٤ جرام من الذهب)

كان سعر عشرة دراهم (٣٠.٦١٨ جرام) يتساوي

الجدول السادس

خلاصة ما ذكرنا أن قيمة عشرة دراهم فضية كانت متساوية بدينار واحد (٤.٣٧٤ جرام) وأيضا كانت متساوية بالشاتين في الماضي.

ثانيا: الآن عندما نبحت عن قيمة الفضة الحالية في باكستان فنجد أن قيمة عشرة جرام من الفضة وهي ٧٠.٣ روبيات^{٣٦}، الآن عندما نقسمها (٧٠.٣ روبيات) على عشرة سيتبين لنا قيمة جرام واحد يعني

$$٧٠.٣ = ١٠ \div ٧٠.٣ \text{ روبيات}$$

في الجملة أن قيمة جرام واحد من الفضة الحالية وهي ٧٠.٣ روبيات، الآن عندما نضرب قيمة جرام واحد بوزن عشرة دراهم يعني

$$٢١٥٢.٤٤ = ٧٠.٣ \times ٣٠.٦١٨ \text{ روبيات}$$

وهذه (٢١٥٢.٤٤ روبيات) قيمة عشرة دراهم فضية في عصرنا الحاضر.

بعد معرفة قيمة عشرة الدراهم الفضية الحالية ينبغي لنا أن نستخرج قيمة دينار في عصرنا الحاضر؛ لأن قيمة عشر دراهم كانت تساوي بدينار في الماضي كما مرّ آنفاً، وعندما نبحت عن قيمة الذهب الحالية يظهر لنا أن قيمة عشرة جرام من الذهب هي ٥١٠.٩٧ روبيات^{٣٧}، الآن عندما نقسم هذه القيمة على عشرة جرام ليظهر لنا قيمة جرام واحد مثلاً

$$٥١٠.٩٧ = ١٠ \div ٥١٠.٩٧ \text{ روبيات}$$

هذه (٥١٠.٩٧ روبيات) قيمة جرام واحد من الذهب، الآن عندما ضربنا قيمة جرام واحد بوزن دينار (٤.٣٧٤ جرام) ليظهر لنا قيمة دينار واحد، أي

$$٢٢٣٤٩.٨٢ = ٤.٣٧٤ \times ٥١٠.٩٧ \text{ روبيات}$$

في الجملة تبين لنا أن قيمة دينار واحد في الحال هي ٢٢٣٤٩.٨٢ روبيات.

الآن علينا أن نستخرج قيمة الشاتين في الحال؛ لأن قيمة الشاتين كانت عشرة دراهم فضية في الماضي كما مرّ آنفاً، الآن قيمة الشاتين وهي ١٦٠٠٠ روبيات، لأن قيمة الشاة الواحدة المتوسطة تقريباً ٨٠٠٠ روبيات^{٣٨}.

في الجملة عرفنا أن قيمة عشرة دراهم كانت تساوي بقيمة دينار واحد، ثم عرفنا قيمتها الحالية، الآن ننتقل إلى إدراك التغير الفاحش في سعر الدراهم الفضية في عصرنا الحاضر بالنسبة إلى الذهب، وهذا يظهر لنا بالجدول الآتي:

التفاوت بين قيمة عشرة دراهم وقيمة دينار واحد بالروبيات	قيمة عشرة دراهم الحالية	قيمة دينار واحد في الحال
قلت قيمة عشرة دراهم في الحال بالنسبة إلى دينار واحد	٢١٥٢.٤٤ روبيات	٢٢٣٤٩.٨٢ روبيات
٢٠١٩٧.٨٢ روبيات ^{٣٩}		

الجدول الثامن

في الجملة الآن نقص سعرها بالنسبة إلى الذهب تقريبا ٢٠١٩٧.٨٢ روبيات أي ٢٠.١٩٧٪ بألفاظ أخرى ٩.٣٨ أضعافاً.

وكذلك كما عرفنا أن قيمة عشرة دراهم كانت تساوي بقيمة الشاتين في الماضي، ثم عرفنا قيمتها الحالية، الآن نتقل إلى إدراك التغير الفاحش في سعر الدراهم الفضية في عصرنا الحاضر، وهذا يظهر لنا بالجدول الآتي:

التفاوت بين قيمة عشرة دراهم وقيمة الشاتين بالروبيات ↓	قيمة عشرة دراهم الحالية ↓	قيمة الشاتين الحالية ↓
قلت قيمة عشرة دراهم في الحال بالنسبة إلى الشاتين ١٣٨٤٧.٥٦ روبيات.	٢١٥٢.٤٤ روبيات	١٦٠٠٠ روبيات (لأن قيمة الشاة ٨٠٠٠ روبيات، لذلك صارت قيمة الشاتين ١٦٠٠٠ روبيات)

الجدول السابع

يعني في الماضي كانت عشرة دراهم تساوي بالشاتين ولكن نقص سعرها في زمننا الحالي بالنسبة إلى الشاتين تقريبا ١٣٨٤٧.٥٦ روبيات، أي ١٣٨.٤٧٪ وبألفاظ أخرى ٧.٤٣ أضعافاً.

المطلب الخامس: التحديد الفقهي في تعيين أقل مقدار المهر

بعد معرفة وقوع التغير الفاحش في سعر الدراهم الفضية في عصرنا الحاضر يبقى السؤال وهو: هل أن قيمة عشرة الدراهم الفضية الحالية كافية في تعيين أقل مقدار المهر بما في زمننا الحالي أم لا؟ عندما نتفكر في هذه القضية يظهر لنا أن قيمة عشرة دراهم لا تكفي في المهر حالياً بالأدلة الآتية:

أولاً: لا بد لنا أن نعرف ما هو المراد بعشرة دراهم، يعني هل المراد بعشرة دراهم عدد عشرة دراهم أم وزن عشرة دراهم؟ الآن لو تصورنا بأن المراد بعشرة دراهم عدد عشرة دراهم فهذا ليس بصحيح، مثلاً حتى لو جعل أحد من الدول الدراهم الفضية ونقص وزن هذه الدراهم الفضية بالنسبة إلى أوزان الدراهم الفضية الماضية فحينئذ لا يقول أحد من الفقهاء أن هذه العشرة كافية في المهر؛ لأن هذه العشرة لا تكمل وزن الدراهم الفضية الماضية، فثبت أن المراد بعشرة دراهم ليس عدد عشرة فقط، وأيضاً لو تصورنا أن المراد بعشرة دراهم وزن عشرة دراهم سواء وجد السعر فيها أم لا، فهذا أيضاً ليس بصحيح؛ لأن الوزن بدون رعاية القيمة لا أهمية له في الشريعة، بل الشريعة تنظر إلى المالية أو إلى السعر مع الوزن ومع العدد كما يظهر من الأثر الآتي: "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير...، فلم نزل نخرجه؛ حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس: أي لأرى مدين من سمراء تعدل صاعاً من تمر، قال: فأخذ الناس بذلك"، أي أن معاوية -رضي الله تعالى عنه- ما رأى إلى الوزن الظاهري في صدقة الفطر، بل أنه رأى إلى

المالية الباطنية في السمراء، وجعل نصف صاع من السمراء كافيا في محل صاع من التمر والأقط والزبيب؛ لأن مالية نصف صاع من التمر كان يتساوي بصاع من التمر والأقط والزبيب؛ لذلك أنه جعل نصف صاع من السمراء متساوياً بصاع من التمر والأقط والزبيب، فثبت من هذا الكلام بأن الشريعة تنظر إلى المالية لا إلى العدد الظاهري، وكذلك أن الشريعة قدّرت نصاب الفضة ب ٦١٢.٣٦ جرام ونصاب الذهب ٨٧.٤٨ جرام فقط لكي تجعل المساواة بينهما في المالية؛ لأن الذهب كان غالباً بالنسبة إلى الفضة فقدّرت نصاب الفضة أكثر وزناً بالنسبة إلى الذهب، في الجملة قد ثبت من هذه الأدلة بأن المقصود في الشريعة وهي المالية التي توجد في الشيء، أما العدد والوزن بدون القيمة والسعر فلا معنى لهما في الشريعة ولا في المجتمع، في الجملة بعد ذكر هذا الكلام نستطيع بأن قيمة عشرة دراهم في زمننا الحالي غير كافية في تعيين أقل مقدار المهر بما عند الحنفية؛ لأن هذه العشرة تكمل العدد والوزن فقط ولكن مالية هذه العشرة قد انقطعت عنها.

ثانياً: وأيضاً أن الدراهم الفضية إذا استعملت في محل النقدية ووقع التغير في سعرها فحينئذ سنأخذ أثر تغيرها، مثلاً كما نرى أن عبد الله بن مسعود أمر امرأته بإخراج خمسة دراهم فضية من عشرين ديناراً؛^{٤١} لأن خمسة دراهم فضية كانت متساوية في ذلك الزمن بنصف دينار، لذلك أنه جعل خمسة دراهم فضية متساوية بنصف دينار في زمنه، ولكن لا يقول أحد من الفقهاء أن خمسة دراهم فضية كافية في محل نصف دينار في عصرنا الحاضر، هكذا ذكرت عشرة دراهم في المهر في الماضي؛ لأن ماليتها كانت متساوية بدينار وبالشاتين وكانت كافية في المهر ولكن الآن انعدمت قيمتها منها، وكذلك هذه العشرة ما بقيت كافية في المهر بعد نقص سعرها في عصرنا الحاضر، في الجملة بعد ذكر هذه الأدلة وصلنا إلى أن قيمة عشرة دراهم فضية ما بقيت كافية في تحديد أقل مقدار المهر عند الحنفية؛ لأن ماليتها قد انقطعت، والمقصود هاهنا ماليتها دون وزنها أو عددها.

الآن بقي السؤال الآخر بأي شيء سنقدّر أقل مقداره عند الحنفية بعد وقوع التغير الفاحش في سعرها؟ فجوابه: كما عرفنا بأن المقصود من عشرة دراهم مالية عشرة دراهم في ذلك الزمن، لذلك لا بد لنا أن نقدّرها بالأشياء التي كانت متساوية في القيمة بعشرة دراهم فضية في ذلك الزمن، وهي مثلاً أن مالية هذه العشرة كانت متساوية بقيمة دينار أو بقيمة الشاتين، لذلك نحدّد أقل مقدار المهر عند الحنفية بقيمة دينار أي ٤.٣٧٤ جرام من الذهب أو نحدّده بقيمة الشاتين في زمننا الحالي.

خلاصة ما ذكرنا أن أقل مقدار المهر عند الحنفية في عصرنا الحاضر وهي قيمة دينار (٤.٣٧٤ جرام من الذهب) أو قيمة الشاتين.

المطلب السادس: التجديد الفقهي في حكم إيتاء المال في المهر دون النقدية

كما نرى بأن المهر يقدر دائماً بالنقدية في حوافل الزواج في وطننا باكستان حتى وقع في الأذهان بأن النقدية هي الأصل في المهر؛ لذلك وقعت الحاجة إلى البحث عن حقيقتها ونجدد هذه الفكرة بالأصول الإسلامية، وهو كما يلي: الآن، عندما نبحث عن حكم المهر فيظهر لنا بأنه يكون في صورة المال، كما بين الله -تبارك وتعالى-:

"وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ"^{٤٢}،

يعني بين الله تبارك وتعالى أن يكون المهر في صورة المال، وأما المال فهو ما يملكه شخص أو جماعة من عروض، أو حيوان، أو نقود أو غيرها^{٤٣}، حيث ذكر العلامة السرخسي: "أن المال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به مما هو عندنا والمنافع منا أو من غيرنا بهذه الصفة"^{٤٤}.

في الجملة تبين لنا من هذا الكلام بأن المهر وهو المال، ثم والمال ليس منحصراً في الذهب أو في الروبيات في وطننا أو في الفضة أو في غيرها من النقود، بل يصح أن يكون في صورة العروض أو الثياب أو الحيوان؛ لأن المهر يكون من المال وهذه الأشياء كلها تأتي تحت المال، بعد ذلك نقول: يجوز لنا أن نجعل العروض والثياب التي تدفع إلى المرأة في صورة الجهاز مهراً، حتى تكمل قيمة الدينار الواحد بها؛ لأن العروض والثياب تدفع إليها بدون قصد المهر، ولكن لو دفعنا هذه الأشياء بنية المهر ليحصل الشئيين الإثنين: الأول: العمل على أقل مقدار المهر عند الحنفية، والثاني: دفع هذه الأشياء إلى المرأة جهازاً.

الخاتمة

قد توصلنا من خلال هذا البحث إلى أهم نتائج البحث، وهي كما تلي:

١. إن الله -تبارك وتعالى- قد شرع المهر للمرأة في مقابل منافع البضع، أما أقل مقداره عند الحنفية فهي عشرة دراهم فضية، أو قيمتها الحالية.
٢. إن قيمة عشرة دراهم فضية قد نقصت تقريباً ٧.٤٣ أضعافاً (١٣٨.٤٧٪) أو ٩.٣٨ أضعافاً (٢٠١.٩٧٪)؛ فلذلك أن قيمتها الحالية ما بقيت كافية في تعيين أقل مقداره عند الحنفية.
٣. إن أقل مقدار المهر حسب الفقه الحنفي سيقدّر بقيمة الشاتين أو بقيمة ٤.٣٧٤ جرام من الذهب في عصرنا الحاضر بعد وقوع التغير الفاحش في سعر الدراهم الفضية؛ بناء على أن قيمة الشاتين، أو قيمة ٤.٣٧٤ جرام من الذهب كانت مستوية بقيمة عشر دراهم فضية في الماضي.
٤. إن إيتاء المهر إلى المرأة ليس منحصراً في النقود أو الروبيات فقط، بل يصح بغير النقود، مثلاً يصح أن يدفع المهر للزوجة في صورة الذهب أو الملابس أو غيرها من الأشياء التي تعدّ مالاً.

التوصيات

ينبغي لنا أن نقيم بالجلسات العلمية حول هذا الموضوع بين العلماء المعاصرين؛ حتى نتفق على أقل مقدار المهر في زمننا الحالي بعد وقوع التغير الفاحش في سعر الدراهم الفضية لكي يمكننا إصدار الفتوى الجماعي حول تعيين أقل مقداره بعد نقص سعرها بتغير فاحش.

أخيراً، نشكر الله -تعالى- على إتمام هذه الورقة العلمية.

المصادر والمراجع

- ۱ - سورة النساء: ۲۴.
- ۲- البيهقي، سنن البيهقي الكبرى (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز)، ج ۷، ص ۲۴۰.
- ۳- السرخسي، المبسوط (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)، ج ۵، ص ۱۲۰.
- ۴- عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، التلقين (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ۱، ۲۰۰۴م)، ج ۱، ص ۱۱۴.
- ۵- الماوردي، الحاوي الكبير (بيروت: دار الفكر)، ج ۹، ص ۹۸۷، ۴۲۱.
- ۶- ينظر: تفصيله: الباحثة اسرار خان ، (۲۰۱۹). تعيين مقدار نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات بعد نقص سعر الفضة دراسة فقهية تحليلية للمجتمع الباكستان *Route Education and Social Science Journal* , 40(1), p. 156-181.
- ۷- ابن منظور الأفرقي، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ط ۱)، ج ۵، ص ۱۸۴.
- ۸- البارتني، العناية شرح الهداية (بيروت: دار الفكر)، ج ۴، ص ۴۷۲.
- ۹- ابن عابدين، رد المختار (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ۲۰۰۰م)، ج ۳، ص ۱۰۱.
- ۱۰- عبد الوهاب بن علي المالكي، التلقين، ج ۱، ص ۲۸۸.
- ۱۱- الماوردي، الحاوي الكبير، ج ۱۰، ص ۱۰۱.
- ۱۲- النووي، روضة الطالبين (بيروت: المكتب الإسلامي، ۱۴۰۵م) ج ۷، ص ۲۴۹.
- ۱۳- ابن مفلح، المبدع (الرياض: دار عالم الكتب، ۲۰۰۳م)، ج ۷، ص ۱۲۰.
- ۱۴ - سورة النساء: ۲۴.
- ۱۵- الصابوني، صفوة التفاسير (مكة المكرمة: جامعة الملك عبد العزيز، دار الصابوني)، ج ۳، ص ۱۷۴.
- ۱۶ - سورة الاحزاب: ۵۰.
- ۱۷- القرطبي، تفسير القرطبي (القاهرة: دار الكتب المصرية، ط ۳، ۱۹۶۴م)، ج ۱۴، ص ۲۱۴.
- ۱۸- النسائي، سنن النسائي (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية)، ج ۶، ص ۱۲۸.
- ۱۹ - سورة النساء: ۴.
- ۲۰- القرطبي، تفسير القرطبي، ج ۵، ص ۲۴.
- ۲۱- الماوردي، الحاوي الكبير، ج ۹، ص ۹۷۶.
- ۲۲- ابن قدامة، الشرح الكبير (بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)، ج ۸، ص ۲.
- ۲۳- وهو أن يكون وزن كل عشرة دراهم فضية سبعة مثاقيل. الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز (بيروت: دار الفكر)، ج ۶، ص ۶.
- ۲۴- تبين لنا هذا الوزن بتصريح الفقهاء الذين قالوا: بأن وزن الدرهم الشرعي كان سبعين شعيرة، ووزن المثقال كان مائة شعيرة كما يظهر من هذه العبارة: "فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة". الحصكفي، الدر المختار (بيروت: دار الفكر، ۱۳۸۶هـ) ج ۲، ص ۲۹۶، بعد ذلك استخراج العلامة اللكنوي -رحمه الله تعالى - وزن الدرهم الشرعي ووزن المثقال بأوزان الهند، وبين أن الوزن الدرهم الشرعي "ماهجتان وواحد ونصف من رت (دوماشه وڈیڑرتی)" (الشيخ الأعظم المفتي محمد شفيع، جواهر الفقه، (كراتشي: مكتبة دار العلوم كراتشي)، ج ۳، ص ۳۹۶)، ووزن المثقال ثلاث ماهجات و واحد من الرت "اسی طرح مثقال لکنوی کی تحقیق پر تین ماشہ ایک رتی کا ہوتا ہے". المفتي محمد شفيع، جواهر الفقه، ج ۳، ص ۳۹۶، ولكن بعد ذلك ظهر للفقهاء أن وزن اللكنوي -رحمه الله تعالى- للدرهم الشرعي وللمثقال ليس بصحيح بالنسبة إلى أوزان الهند حتى عمد الشيخ المفتي الأعظم محمد شفيع -رحمه الله تعالى- إلى استخراج الوزن الدرهم الشرعي بنفسه وأخذ سبعين شعيرة ومائة شعيرة حتى ظهر له بعد الوزن وزن الدرهم الشرعي خمسة وعشرين رتاً ووزن المثقال ستة وثلاثون رتاً، كما يظهر من هذه العبارة: "سواول تو اترتی اپنی تفتیش کے اعتبار سے بھی وہی وزن رائج اور صحیح ہے، جو جمہور علماء ہندوستان کی تحقیق کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی ستر جو، پچیس رتی، اور سو جو، چھتیس رتی کے برابر ہیں". المفتي محمد شفيع، جواهر الفقه ج ۳، ص ۳۹۹.
- ۲۵- الشيخ المفتي الأعظم منيب الرحمن، تفهيم المسائل (كراتشي: ضياء القرآن پبلي كيشنر)، ج ۲، ص ۱۷۵.

- ٢٦- إن وزن الدرهم الشرعي كان سبعين شعيرة كما ينظر في الحاشية السابقة، ومتى ضربنا وزن الدرهم الواحد بمائتي درهم حصل لنا وزن مائتي درهم. الحصكفي، الدر المختار، ج٢، ص٢٩٦.
- ٢٧- البخاري، صحيح البخاري (القاهرة: دار الشعب)، ج٢، ص١٤٣.
- ٢٨- الترمذي، سنن الترمذي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج٣، ص١٧٠.
- ٢٩- النسائي، سنن النسائي، ج٦، ص١٧.
- ٣٠- ابن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني (تدقيق مكتب التحقيق بمركز التراث للبرمجيات)، ج٢، ص٣٨٥.
- ٣١- مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك (مصر: دار إحياء التراث العربي)، ج١، ص٢٩٥، الترمذي، سنن الترمذي، ج٣، ص١٧٠.
- ٣٢- والمراد بالتساوي يعني ما كان بينهما تفاوتٌ يتعدُّ به.
- ٣٣- والمراد بالمتقال ٤.٣٧٤ جرام من الذهب بالنسبة إلى أوزان الزمن الحال؛ لأن وزن عشرين مثقال هي ٨٧.٤٨ جرام من الذهب وإن كان الاختلاف يوجد في هذا الوزن ولكن هذا الوزن معروفٌ في وطننا، كما صرح به الشيخ المفتي منيب الرحمان: "نصاب شرعي كي مقدار یہ ہے... ٨٤.٣٨ گرام سونا"، الترجمة: (مقدار النصاب الشرعي هي... ٨٧.٤٨ جرام من الذهب)، ثم بعد ذلك إذا قسمنا هذا الوزن (٨٧.٤٨ جرام من الذهب) على عشرين مثقال فيحصل لنا وزن مثقال واحد أي ٤.٣٧٤ جرام. منيب الرحمان، تفهيم المسائل، ج٢، ص١٧٥.
- ٣٤- البخاري، صحيح البخاري، ج٤، ص٢٥٢.
- ٣٥- ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة (الدار السلفية الهندية القديمة)، ج٣، ص١٢٠.
- ٣٦ - <https://www.urdupoint.com/business/silver-rates-in-pakistan.html> ٢٠١٨/١١/٠١ .
- ٣٧ - https://hamariweb.com/finance/gold_rate/default.aspx ٢٠١٨/١١/٠١ .
- ٣٨- (أخذ هذا السعر من القرية التي توجد فيه شياهُ كثيرة، اسمها دهر بوكس، تقع قريباً من شكر دره، كوهات في إقليم خيبر بختون خواه) ٢٠١٨/١١/٠١.
- ٣٩- ٢٢٣٤٩.٨٢ - ٢١٥٢.٤٤ = ٢٠١٩٧.٨٢ روپيات.
- ٤٠- الترمذي، سنن الترمذي، ج٣، ص٥٩.
- ٤١- ينظر: كان لامرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- طوق، فيه عشرون مثقالاً، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم. ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص١٢٠.
- ٤٢- سورة النساء: ٢٤.
- ٤٣- محمد النجار، المعجم الوسيط (دار الدعوة)، ج٢، ص٨٩٢.
- ٤٤- السرخسي، المبسوط، ج١١، ص١٤١.

Bibliography

1. 'Abdul Karim Bīn Muḥammad Al-Rāfi, **Fatī Al-Azīz, Sharḥ Al-Wajīz**, (Beirūt: Dār Al-Fikr).
2. Abn Abī Shiybah, **Muṣanif Abn Abī Shiybah**, (Al-Dār Al-Salāfiyah Al-Hindīyah Al-Qadīmah).
3. Abū 'Abdullah Muḥammad Bin 'Aḥmad Al-Qurṭubī, **Tafsīr Al-Qurṭubī**, (Al-Qāhirah: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964 AD).
4. Abū Al-Hasan Al-Māwardī, **Al-Ḥāwī Al-Kabīr**, (Beirūt: Dār Al-Fikr).
5. Abū Muḥammad 'Abd Al-Wahāb Ibn 'Alī Al-Baghdādī Al-Mālikī, **Al-Talqīn Fī Al-Fiqh Al-Mālikī**, (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyyah, 2004 AD).
6. Aḥmad Bin Al-Ḥussain Bin 'Alī Al-Bayhaqī, **Sunan Al-Bayhaqī Al-Kubra**, (Makkah Al-Mukarramah: Makatabah Dār Al-Bāz).

7. Aḥmad Bin Shu‘Aib Al-Nasa‘ī, **Sunan Al-Nasa‘ī**, (Ḥalab: Maktab Al-Maṭbū‘Āt Al-Islamīah).
8. Al-Sarahasī, **Al-Mabsūt**, (Berūt: Dār Al-Fikar Lilṭabah Wa Al-Nashar).
9. Al-Sheikh Al-Muftī Muḥammad Shafī`, **Jawāhir Al-Fiqh**, (Karāchī: Maktabah Dār Al-‘Ulūm).
10. Al-Sheikh Al-Muftī Munīb Al-Raḥmān, **Tafhīm Al-Masāil**, (Karāchī: zīā Al-Qur‘ān Publications).
11. Al-Tirmidhī, **Sunan Al-Tirmidhī**, (Berūt: Dār Iḥya Al-Turath Al-Alrbī).
12. Ḥamid ‘Abad Al-Qādir-Muḥammed Al-Najjār, **Al-M’ujam Al-Wasīṭ**, (Dār Al-Da`wah).
13. https://hamariweb.com/finance/gold_rate/default.aspx . ۱۸/۱۱/۰۱ .
14. <https://www.urdupoint.com/business/silver-rates-in-pakistan.html> . ۱۸/۱۱/۰۱ .
15. Ibn ‘Abidīn, **Rad Al- Mukhtār**, (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2000 AD).
16. Ibn Manzūr Al-Afrīqī Al-Misrī, **Lisān Al-‘Arab**, (Berūt: Dār Şādir, ۱۹۹۶).
17. Ibn ‘Omar Al-Dār Quṭnī, **Sunan Al-Dār Quṭnī**, (Tadqīq Maktab Al-Tahqīq Bimarkaz Al-Turath Lilbarmajīāt).
18. Ibn Qudāmah, **Al-Mughnī** (Berūt: Dār Al-Fikar, 1405 AH).
19. Ibn Qudāmah, **Al-Sharḥ Al-Kabīr**, (Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī).
20. Ibrāhīm Bin Muḥammad Bin Mufliḥ, **Al-Mubdī‘ Sharḥ Al-Muqni‘**, (Al-Riyāḍ: Dār ‘Alam Al-Kutub, 2003 AD).
21. Mālik Bin Anas, **Muwaṭṭā‘ Al- Imam Mālik**, (Mişar: Dār Iḥya-E- Al-Turath Al-Alrbī).
22. Muḥammad ‘Alā Al-Dīn Ibn ‘Alī Al-Ḥaskafī, **Al-Dur Al-Mukhtār**, (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1386 AH).
23. Muḥammad ‘Alī Al-Sābūnī, **Şifwah Al-Tāfsīr**, (Makkah Al-Mukarmah: Jām‘Ah Al-Malik ‘Abdulazīz, Dār Al-Sābūnī).
24. Muḥammad Bin Ismāīl Al-Bukhārī, **Şaḥīḥ Al-Bukharī**, (Al-Qāhirah: Dār Al-Sh‘Ab).
25. Muḥammad Maḥmūd Al-Bābartī, **Al-‘Inayāah**, (Berūt: Dār Al-Fikr).
26. Shams Al-Dīn Abī ‘Abdullah Muḥammad Bin ‘Abdullah Al-Zarkashī, **Sharḥ Al-Zarkashī**, (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002 AD).
27. Yahya Bin Sharaf Al-Nawawī, **Rodah Al-Ṭalebīn Wa ‘Omdah Al-Muftīn**, (Beirūt: Al-Maktab Al-Islamī, 1405 AD).